

A TRANSIÇÃO DAS CIDADES PARA A NEUTRALIDADE CLIMÁTICA. Contributos do projeto UP2030 para Lisboa

Maria Adriana CARDOSO¹; Maria do Céu ALMEIDA²; Maria João TELHADO³; Pedro TEIXEIRA⁴; Pedro OLIVEIRA⁵; Rui MENDES⁶; Rita SALGADO BRITO⁷

RESUMO

De acordo com o IPCC, as cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões globais de gases de efeito de estufa. Como definido no Pacto Ecológico Europeu, é fundamental reduzir as emissões para 2030 e 2050. A descarbonização e a resiliência climática exigem ações mais céleres nas cidades. Os desafios são exigentes, sendo a inclusão da população essencial na construção de uma transição justa.

A descarbonização e resiliência climática nas cidades, atendendo a uma transição justa, tem sido feita essencialmente através da implementação de projetos individuais. No entanto, é essencial uma transição para uma abordagem integrada estratégica. O projeto europeu UP2030 visa apoiar as cidades na condução das transições socio tecnológicas para atingirem os objetivos de neutralidade climática. Lisboa é uma das oito cidades europeias piloto. A presente comunicação aborda o projeto UP2030; a visão e os objetivos associados à criação de um bairro neutro em carbono em Lisboa, alinhados com o Contrato Climático da Cidade Lisboa 2030; descreve as ações físicas e digitais realizadas na freguesia de Alvalade e em quatro instalações-piloto, os principais resultados, identificando oportunidades de replicação, para alargar o impacto positivo a toda a cidade e desenvolver recomendações para outras cidades rumo à neutralidade e uma transição justa.

Palavras-chave: descarbonização, neutralidade climática, planeamento urbano, resiliência, transição justa

1 - Doutorada, Investigadora Principal, Núcleo de Engenharia Sanitária, Departamento de Hidráulica e Ambiente, LNEC, macardoso@lnec.pt

2 - Doutorada, Investigadora Coordenadora, Núcleo de Engenharia Sanitária, Departamento de Hidráulica e Ambiente, LNEC, mcalmeida@lnec.pt

3 - Mestre, Diretora do Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas, CML, joao.telhado@cm-lisboa.pt

4 - Doutorada, Técnico Superior, Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas, CML, pedro.teixeira@cm-lisboa.pt

5 - Licenciado, Chefe da Divisão do Ambiente e Energia, Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas, CML, pedro.oliveira@cm-lisboa.pt

6 - Mestre, Gestor de projeto especialista na área da água, Lisboa E-Nova, ruimendes@lisboanova.org

7 - Doutorada, Investigadora Principal, Núcleo de Engenharia Sanitária, Departamento de Hidráulica e Ambiente, LNEC, rsbrito@lnec.pt

1. INTRODUÇÃO

1.1. O papel das cidades para a neutralidade climática

As cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE), de acordo com o IPCC (LWASA *et al.*, 2022). Este impacto global afeta as cidades, através da exposição das infraestruturas, pessoas, património e atividades comerciais aos perigos associados ao clima. Por esta razão, as cidades são fundamentais para o cumprimento dos objetivos de redução das emissões definidos para 2030 e 2050 no Pacto Ecológico Europeu, estabelecido para responder adequadamente ao Acordo de Paris (UNFCCC, 2015).

Os benefícios das medidas para a redução das emissões e dos fatores de risco climático diminuem com o atraso na ação apontando, assim, para a necessidade de respostas rápidas. Um atraso na implementação de medidas para aumentar a resiliência das infraestruturas de 2020 para 2030 terá custos da ordem dos 10¹² dólares (HALLEGATTE *et al.* 2019), valor de cada década de atraso, além de não permitir a redução necessária das emissões de carbono para limitar o aquecimento global a 1.5 °C. Em contrapartida, medidas integradas de descarbonização, adaptação e desenvolvimento sustentável proporcionarão múltiplos benefícios para a saúde e o bem-estar dos habitantes, evitando danos elevados, frequentemente irrecuperáveis, nas nossas sociedades (LWASA *et al.*, 2022).

O desafio da descarbonização intensiva e adaptação, sendo uma necessidade, constitui um objetivo difícil, por exigir uma ação mais célere das cidades. Sendo esta ambição evidente para as cidades, o caminho para alcançar as metas não está, no entanto, totalmente traçado, e os desafios da sua implementação são exigentes. É, assim, necessário integrar a descarbonização e a adaptação através da reformulação dos padrões de desenvolvimento urbano e da tomada de decisão associada, para alcançar cidades resilientes e com emissões neutras de carbono.

Uma cidade neutra em carbono significa que a emissões de GEE são reduzidas, compensadas ou neutralizadas pela quantidade de energia renovável gerada ou pela remoção de emissões. O objetivo é alcançar um estado em que as emissões produzidas dentro de seus limites sejam iguais às emissões que a cidade pode absorver ou reduzir, o que é essencial para amenizar os impactos das alterações climáticas, reduzindo significativamente a pegada de carbono da cidade e fazendo a transição para sistemas sustentáveis e resilientes (FERNANDEZ *et al.*, 2023).

De uma forma geral, a prática para a descarbonização e adaptação nas cidades tem vindo a ser realizada através da implementação projeto a projeto, estando estes geralmente descritos nos planos de ação climática. Desta forma, é essencial proceder a uma transição para uma abordagem estratégica, ancorada em projetos robustos que estejam associados ao desenvolvimento de políticas de apoio. Esta abordagem implica a identificação das barreiras que impedem a expansão das soluções adequadas e a sua consideração numa colaboração a diferentes níveis e entre diferentes setores, integrando as partes interessadas, de modo a criar um ambiente favorável à inovação necessária para alcançar a neutralidade climática (FERNANDEZ *et al.*, 2023).

As cidades devem repensar a forma como todos os sistemas urbanos (por exemplo, a gestão no ciclo urbano da água, a gestão de resíduos, a mobilidade, o edificado e o ambiente natural) podem contribuir para a redução das emissões e para a resiliência climática. Simultaneamente, os cidadãos e outras partes interessadas interagem com estes sistemas, passando a desempenhar um papel ativo na construção da cidade, através das suas decisões e comportamentos quotidianos, e condicionando a sua pegada de carbono. Considerando a complexidade das interações urbanas, uma mera solução tecnológica não pode resolver o desafio da neutralidade. São necessárias práticas e políticas renovadas de planeamento urbano, aliadas à inovação social, que desempenham um papel fundamental, redirecionando estas interações para os resultados desejados.

1.2. Relevância e abordagem do projeto UP2030 – Urban Planning and Design ready for 2030

O projeto UP2030 – *Urban Planning and Design ready for 2030* (<https://up2030-he.eu/>) financiado pela Comissão Europeia visa apoiar as cidades na condução das transições sociotécnicas necessárias para atingirem os seus objetivos de neutralidade climática, tirando partido do planeamento e projeto urbano. No âmbito deste projeto, a Câmara Municipal de Lisboa (CML), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e a Lisboa E-Nova são os parceiros portugueses de um total de 47 parceiros de 14 países (Figura 1), sendo Lisboa uma das 8 cidades piloto da União Europeia, às quais se associam duas outras, Belfast do Reino Unido, país associado, e o Rio de Janeiro, uma cidade do sul global (MATULEVIČIŪTĖ *et al.*, 2023).

Figura 1 – Distribuição geográfica dos parceiros do projeto UP2030 (<https://up2030-he.eu/>)

O projeto segue uma abordagem inovadora de 5UPs (Figura 2, FERNANDEZ *et al.*, 2023):

- i. *UP-dating*, atualização e alinhamento das políticas, códigos e regulamentos para uma nova visão;
- ii. *UP-skilling*, capacitação das partes interessadas que devem realizar a ação;
- iii. *UP-grading*, desenvolvimento de protótipos de soluções (digitais e físicas) em bairros selecionados;
- iv. *UP-scaling*, obtenção do impacto para toda a cidade, em diferentes escalas, formatando os acordos de governança e combinando portfólios de projetos com recursos financeiros;
- v. *UP-taking*, partilha das melhores práticas entre as cidades europeias e os respetivos países, em estreita relação com a Missão.

Figura 2 – Abordagem do projeto UP2030 (FERNANDEZ *et al.*, 2023)

O caso de estudo de Lisboa do UP2030 centra-se na freguesia de Alvalade, considerando quatro instalações-piloto.

2. CASO DE ESTUDO DE LISBOA

2.1. A visão de Lisboa

Em termos do envolvimento de Lisboa, foi importante alinhar o projeto UP2030 com a ambição do município se tornar mais sustentável, resiliente, inclusivo e climaticamente neutro até 2030, reforçando a sua posição de liderança em questões climáticas, tanto a nível nacional e europeu, como global. Com este propósito, Lisboa é uma das 100 cidades Missão da União Europeia (EU) para cidades climaticamente neutras e inteligentes até 2030, também conhecidas como "Cidades Missão".

Este enorme desafio compromete Lisboa, a Câmara Municipal, os cidadãos e os seus representantes, as empresas e instituições, os centros de investigação, os meios de comunicação social e a comunidade na implementação e monitorização do Contrato Climático Cidade de Lisboa 2030 (CCC Lisboa 2030) (LISBON CCC2030), que define o caminho para avançar com o objetivo da neutralidade climática até 2030.

Para tal, é necessário que Lisboa atinja uma capacidade de sequestro de carbono igual às suas emissões, o que exigirá reduções substanciais nas emissões, de pelo menos 80%, e o investimento em esquemas de compensação para as emissões residuais. A cidade reforçará a estratégia de participação envolvendo os cidadãos. Por fim, é importante salientar o alinhamento do projeto com as Grandes Opções do Plano (GOP 2025), o principal instrumento estruturante da ação municipal para os próximos cinco anos, em termos de estratégia, objetivos, medidas prioritárias e investimento estimado para a sua implementação.

A visão de Lisboa é que seja “Uma cidade sustentável, resiliente e inclusiva que antecipa a neutralidade climática até 2030”. Para tal, a transição é baseada nos seguintes objetivos:

- Reduzir as emissões de GEE em 80% até 2030, em comparação com 2002;
- Aumentar a resiliência da cidade a eventos climáticos extremos;
- Aumentar as áreas de sumidouros e a capacidade de sequestro de carbono;
- Investir em programas de compensação (para emissões residuais);
- Garantir uma transição justa e inclusiva, reduzindo as desigualdades e aliviando a pobreza energética;
- Valorizar a participação na “Missão 100 cidades com impacto neutro no clima até 2030”, como estratégia para aumentar o investimento.

2.2. Descrição do caso de estudo | freguesia de Alvalade e quatro instalações piloto

Em Lisboa, o UP2030 centra o caso de estudo na freguesia de Alvalade e inclui quatro instalações-piloto (Figura 3): o Mercado de Alvalade, a Biblioteca dos Coruchéus, o LNEC e o Clube de Rugby de São Miguel (CRSM).

O planeamento e desenvolvimento urbanos na freguesia de Alvalade iniciaram-se na década de 1940 e prolongaram-se até à década de 1960. A construção do bairro de Alvalade foi um projeto urbano muito importante em Portugal no século passado, e continua até hoje com a mesma identidade, originalidade e importância estratégica para a cidade, com a intenção de acompanhar as tendências para cumprir as metas de resiliência urbana e descarbonização para 2030.

O uso do solo em Alvalade é bastante diversificado, incluindo áreas como habitação, atividades comerciais, infraestruturas desportivas, múltiplas áreas verdes, infraestruturas de saúde, universidades, instalações de investigação e escolas. Em 2021, Alvalade tinha 33309 habitantes, uma densidade populacional de 6237,64 habitantes/km², 2489 edifícios e 18924 fogos. Para além da circulação pedonal e por ciclovias, os principais meios de transporte da população residente e presente são o automóvel, autocarro e metropolitano (Figura 5). Em Alvalade o consumo de água per capita urbano é de 293 l/s e o residencial 140 l/s.

Figura 5 – Meios de transporte da população residente de Alvalade

2.3. Desafios e oportunidades para o caso de estudo

No âmbito do projeto UP2030, as ações e intervenções planeadas incidiram sobre as instalações-piloto, instalações sociais situadas na freguesia, nomeadamente escolas, complexos desportivos e de investigação, e bibliotecas. A cidade de Lisboa pretendia avaliar as necessidades e implementar um conjunto de soluções, incluindo soluções baseadas na natureza (NBS) adequadas ao objetivo, para promover a neutralidade climática e a adaptação, tendo em conta múltiplos impactos (sociais, económicos, políticos, ambientais, tecnológicos e patrimoniais) em simultâneo. Para tal, foi assegurado um envolvimento precoce das comunidades locais, para uma melhor compreensão das suas necessidades e para participarem nas decisões.

3. CONTRIBUTOS DO CASO DE ESTUDO NA TRANSIÇÃO PARA A NEUTRALIDADE CLIMÁTICA EM LISBOA

3.1. Descrição geral

O caso de estudo de Lisboa considera duas escalas de análise, a escala de freguesia e a escala das instalações. As ações realizadas e testadas são de natureza digital, física e metodológica, proporcionando contributos para a transição rumo à neutralidade climática, tanto pelos resultados diretos, como pela avaliação do seu efeito de escala, através da capacidade de replicação a outras instalações, bairros, freguesias e a outras cidades.

3.2. Ações realizadas em Alvalade à escala da freguesia

3.2.1. Descrição geral

De uma forma geral, as ações realizadas em Alvalade à escala da freguesia consideram a melhoria do conhecimento e informação, a áreas da eficiência energética e hídrica, mobilidade, circularidade e resíduos, soluções baseadas na natureza, ambiente, e inclusão e justiça social. Destacam-se as ações seguintes e descrevem-se nas próximas secções, com maior pormenor, aquelas relacionadas com a gestão da água e energia:

- i) criação de uma visão para a freguesia, repensando Alvalade 2030;
- ii) organização de quatro workshops com a participação das partes interessadas para envolvimento, partilha, discussão e recolha de contributos;
- iii) conceção e aplicação do percurso pedonal “Lisboa a caminhar em Alvalade” (<https://www.arcgis.com/home/item.html?id=16c65dd94f604f49ab5a17fc22e7841b>);
- iv) desenvolvimento de selo e “Guia para eventos sustentáveis e climaticamente neutros” (<https://www.lisboa.pt/fileadmin/informacao/publicacoes/ambiente/GuiaEventosSustentaveisClimaticamenteNeutros.pdf>);
- v) desenvolvimento de uma ficha informativa que permite melhorar, monitorizar o progresso e facilitar a comunicação relativa ao conhecimento de:
 - a. território, através da caracterização das suas infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio, população e utentes;
 - b. valorização do ambiente e da ação climática, identificando e caracterizando a estrutura verde, qualidade do ar, ruído, água, energia, resíduos, mobilidade e acessibilidade;
 - c. participação e compromissos, identificando protocolos, parcerias, compromissos, programas e planos;
 - d. atuação relativa à descarbonização, adaptação e inclusão, com a descrição de intervenções, boas práticas, ações implementadas e a implementar, benefícios diretos e co- benefícios, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fatores críticos e oportunidades;
 - e. investimento, tanto em valor, como faseamento, fontes e promotores.
- vi) monitorização da qualidade do ar, através de medições de o dióxido de azoto, ozono, partículas PM2.5 e PM10, dióxido de enxofre e monóxido de carbono (<https://www.lisboa.pt/temas/ambiente/qualidade-ambiental/ar>);
- vii) aplicação de ferramenta para previsão da qualidade do ar (<https://up2030-he.eu/2025/04/14/air-quality-monitoring-and-forecasting/>);
- viii) integração de sistemas inteligentes de apoio à decisão em plataforma SIG (<https://lisboaaberta.cm-lisboa.pt/index.php/pt/lisboa-inteligente>);
- ix) ensino e partilha de reflexões em curso sobre “Integração da água no planeamento urbano: soluções baseadas na natureza” tendo como caso de estudo a freguesia de Alvalade;
- x) avaliação da resiliência às alterações climáticas e do efeito da implementação de medidas, recorrendo à ferramenta RAF (<https://up2030-he.eu/2025/04/14/resilience-assessment-framework-raf/>), numa aplicação inovadora à escala da freguesia;
- xi) cálculo de estimativas de quantidades de materiais de construção ao longo dos seus ciclos de vida, fluxos ambientais incorporados (energia, emissões de GEE) e potencial de reutilização dos componentes de construção, através de ferramenta de planeamento urbano circular (Circular urban planning tool, <https://up2030-he.eu/2025/04/14/circular-urban-planning/>);
- xii) aplicação de ferramenta amigável para sensibilização e envolvimento de cidadãos para as iniciativas de neutralidade climática Neutrality Story Maps (<https://m4d.services.iti.gr/up2030/app/lisbon>).

3.2.2. Repensar Alvalade 2030

A visão da freguesia de Alvalade foi repensada recolhendo os contributos de diversas partes interessadas, envolvendo diferentes atores e cidadãos através da realização de sessões de partilha, discussão e trabalho (Figura 6). A metodologia seguida é a proposta no UP2030 (MATULEVIČIŪTĒ *et al.*, 2023) apoiada uma abordagem de codesenvolvimento e alinhamento dos objetivos e estratégias urbanas com objetivos do projeto de neutralidade, resiliência e transição justa nas cidades. A visão baseia-se no conceito de um futuro climaticamente neutro para toda a cidade, integrando a neutralidade carbónica, resiliência climática, inclusão e uma transição justa, em alinhamento com o conceito do projeto UP2030. Com foco nas quatro instalações-piloto em Alvalade, realizaram-se ações que contribuem para a neutralidade climática para o contexto piloto de Alvalade, em consonância com as aspirações das partes interessadas e alinhamento com o CCC Lisboa 2030 (<https://up2030-he.eu/2025/04/01/lisbon/>).

Figura 6 – Repensar Alvalade 2030 (MATULEVIČIŪTĒ *et al.*, 2023)

3.2.3. Percurso pedonal | Lisboa a caminhar em Alvalade

Um percurso pedonal em Alvalade foi concebido como uma rota para promover uma visita a pé, permitindo à comunidade e aos visitantes conhecer e fruir das características urbanísticas e arquitetónicas e das diferentes instalações na freguesia de Alvalade (por exemplo, desportivas, educativas, culturais, comerciais, espaços verdes), incluindo quatro instalações-piloto do projeto (Figura 7).

Figura 7 – Percurso pedonal | Lisboa a caminhar em Alvalade

3.2.4. Guia para eventos sustentáveis e climaticamente neutros

O desenvolvimento de um selo e “Guia para eventos sustentáveis e climaticamente neutros” (Figura 8) constitui um recurso prático para apoiar organizadores culturais, desportivos, comunitários e institucionais na realização de eventos mais responsáveis, inclusivos e ambientalmente sustentáveis. As diretrizes representam uma atualização dos requisitos de sustentabilidade testados em 2024 durante eventos em Alvalade, incluindo: Hora do Planeta no Mercado de Alvalade, Festas de Santo António no Clube de Rugby São Miguel, Mercados de Natal na Avenida da Igreja. Todos estes eventos foram promovidos pela Freguesia de Alvalade e demonstraram que é possível passar da proposta à ação e do bairro à cidade.

O Guia constitui o primeiro passo para a criação de um Selo Municipal para Eventos Sustentáveis e Climaticamente neutros, reforçando o compromisso de Lisboa em alcançar a neutralidade carbónica até 2030.

Figura 8 – Guia para Eventos Sustentáveis e Climaticamente Neutros

Alinhado com o protótipo de Lisboa — desenvolvido com o apoio da experiência e das ferramentas do projeto UP2030, o Guia garante que mesmo atividades temporárias, como festivais, feiras e eventos desportivos, contribuam para os objetivos de neutralidade climática a longo prazo da cidade. Com esta nova iniciativa, Lisboa posiciona-se como pioneira na garantia de que as tradições locais, a cultura e as celebrações comunitárias possam prosperar em harmonia com os compromissos de sustentabilidade da cidade.

3.2.5. Integração da água no planeamento urbano: soluções baseadas na natureza

Um curso sobre “Integração da água no planeamento urbano: soluções baseadas na natureza” foi realizado, tendo como participantes diversos atores da área do planeamento urbano e da gestão de serviços urbanos, e como caso de estudo a Freguesia de Alvalade. O curso proporcionou uma reflexão prospetiva sobre a aplicação deste tipo de soluções na freguesia (Figura 9).

Figura 9 – Curso sobre a integração da água no planeamento urbano

3.2.6. Avaliação da resiliência às alterações climáticas e do efeito da implementação de medidas

A ferramenta para avaliação da resiliência RAF (<https://icaria.lnec.pt/accounts/login/>) apoia uma cidade na avaliação estruturada da resiliência urbana às alterações climáticas, com foco no ciclo urbano da água e nas interdependências, proporcionando uma fácil visualização dos resultados através de representações gráficas (CARDOSO *et al.*, 2020, BRITO *et al.*, 2025). As áreas naturais são consideradas como um serviço urbano. A avaliação informa sobre as oportunidades para melhorar a resiliência, apoiando a seleção de medidas de resiliência para melhoria, bem como o progresso.

No protótipo de Lisboa, o RAF foi aplicado à Freguesia de Alvalade para avaliar a resiliência às alterações climáticas com foco nos aspetos relacionados com a água e integrando as áreas naturais. Esta aplicação é inovadora, uma vez que considera a escala da freguesia e não da cidade ou região. Os resultados obtidos da avaliação global, para a situação inicial e para a situação que considera as medidas implementadas ou identificadas no âmbito do projeto, apresentam-se na Figura 10.

Figura 10 – Avaliação da resiliência na freguesia de Alvalade. Situação inicial (a) e após implementação de medidas (b)

Observa-se uma melhoria no nível de desenvolvimento de resiliência, aumentando o nível avançado em 2% e passando todos os aspetos importantes a ter evolução. Globalmente, o nível de desenvolvimento da resiliência à escala da freguesia aumentou, apesar das medidas previstas serem maioritariamente aplicadas ou planeadas à escala das instalações. Tal significa, que as instalações também podem dar um contributo relevante para a resiliência da freguesia. Este resultado permite considerar que a replicação das medidas a outras instalações, de forma adequada, permitiria que a freguesia de Alvalade fosse, globalmente, mais resiliente às alterações climáticas.

3.3. Ações realizadas em Alvalade à escala das instalações-piloto

3.3.1. Descrição geral

De uma forma geral, as ações realizadas nas instalações piloto, à escala da instalação, consideram igualmente a melhoria do conhecimento e informação, a áreas da eficiência energética e hídrica, mobilidade, circularidade e resíduos, soluções baseadas na natureza, ambiente, e inclusão e justiça social. Identificam-se as ações seguintes, apresentando-se exemplos na Figura 11:

- i) desenvolvimento da ficha informativa apresentada em 3.2.1.
- ii) aplicação de recomendações do “Guia para eventos sustentáveis” apresentado em 3.2.4;
- iii) promoção da circularidade e reutilização de equipamentos desportivos, separação de resíduos (papel, vidro, plástico/metal) e compostagem;
- iv) instalação de estações GIRA e de estações de carregamento elétrico;
- v) realização de um mural alusivo à ética ambiental e desportiva;
- vi) instalação de painéis fotovoltaicos;
- vii) melhorias sistema de iluminação (LED);
- viii) monitorização de consumos de água e energia, com base nos Observatórios de Lisboa (<https://www.observatorios-lisboa.pt/>);
- ix) avaliação da eficiência hídrica e *nexus* água-energia, através de *Climate Ready Certificates* (<https://climatecertificates.adene.pt/>);

Fortalecer a Democracia Local
Percurso "Lisboa a Caminhar" em Alvalade (4 Km) com Guiaão

Ferramenta de Planeamento Urbano Circular

UP2030 Lisbon - S. Miguel Rugby Club Pilot
Pilot: Rita Ribeiro

Ferramenta de apoio à decisão para fontes alternativas de água (BWS tool)

Clube de Rugby de São Miguel
Reordenamento do espaço + verde + climate proof

Acordo Tripartido instalação de Painéis Fotovoltaicos
Clube de Rugby de São Miguel | 31/03/2025

Biblioteca dos Coruchéus
Sistema Fotovoltaico

Laboratório de Engenharia Civil
Eficiência energética | luminárias
Hortas comunitárias

Replicação | Eventos Sustentáveis
Mercados Com Vida | 2025

MERCADOS 15 COM VIDA
Hora de Conta Criativa
MERCADO ALVALADE

MERCADOS 20 COM VIDA
Atividades de sensibilização ambiental
MERCADO ALVALADE

Qualidade do ar e Ferramenta de Previsão
Campanhas de NO₂
VL anual < 40µg/m³

Ferramentas para medição no ciclo urbano da água
EMUE

RAF - Avaliação da resiliência & Web-app
RESCUE
ICARIE

Monitorização de Painéis Fotovoltaicos | Placa
Clube de Rugby de São Miguel | 31/03/2025

Laboratório de Engenharia Civil
Circularidade | pontos de recolha seletiva
Inclusão e responsabilidade social | projetoConcilia LNEC

Figura 11 – Exemplos de ações realizadas na Freguesia de Alvalade e nos quatro pilotos

- x) avaliação do potencial para reutilização de água, através das ferramentas B-WaterSmart de apoio à decisão para fontes alternativas de água e de avaliação do risco (<https://up2030-he.eu/2025/06/13/b-watersmart-decision-support-tool-for-alternative-water-sources/> e <https://up2030-he.eu/2025/06/13/b-watersmart-decision-support-tool-for-alternative-water-sources-2/>);
- xi) avaliação do potencial para reutilização e armazenamento das águas pluviais;
- xii) substituição do pavimento para aumento da permeabilidade;
- xiii) reforço da infraestrutura verde (vegetação autóctone) e estudo de soluções integrando a água no planeamento urbano: soluções baseadas na natureza, através da modelação do escoamento (superficial e redes de drenagem) para avaliar o impacto, fornecendo informação para a aplicação da RAF;
- xiv) avaliação da resiliência às alterações climáticas e do efeito das medidas no CRSM, através da ferramenta RAF, apresentada em 3.2.6, aplicação também inovadora à escala da instalação.

3.3.2. Avaliação da resiliência às alterações climáticas e do efeito da implementação de medidas no Clube de Rugby de S. Miguel

A ferramenta RAF (CARDOSO *et al.*, 2020, BRITO *et al.*, 2025) foi também aplicada à instalação-piloto CRSM para avaliação da resiliência às alterações climáticas e do efeito da implementação de medidas na instalação desportiva. Esta aplicação é também inovadora, uma vez que considera a escala da instalação e não da cidade.

No CRSM foram implementadas ou planeadas todas as medidas identificadas em 3.3.1. Alguns exemplos apresentam-se na Figura 12. Os resultados obtidos da avaliação global para a situação inicial e para a situação após a implementação das medidas apresentam-se na Figura 13.

Figura 12 – Exemplos de ações realizadas no CRSM

No CRSM observa-se uma melhoria significativa após a implementação das medidas. Todos os aspetos importantes da resiliência que lhe são aplicáveis, enquanto instalação, passaram a ter evolução, o nível avançado de resiliência aumentou de 13% para 34% e, o nível em progresso, de 13% para 28%. Este resultado permite considerar que a replicação das medidas, de forma adequada, a outras instalações, poderia conduzir a um aumento significativo da resiliência às alterações climáticas da freguesia de Alvalade, globalmente. Expandindo a aplicação de medidas semelhantes a outras freguesias, seria uma importante contribuição para a resiliência climática da cidade.

Figura 13 – Avaliação da resiliência na Instalação CRSM. Situação inicial (a) e após implementação de medidas (b)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões globais de GEE. O impacto dos perigos associados ao clima observa-se na exposição das infraestruturas, pessoas, património e atividades comerciais. As cidades devem repensar como os sistemas urbanos contribuem para as emissões. Adicionalmente, também os cidadãos e outras partes interessadas têm um papel ativo na construção da cidade, condicionando a sua pegada de carbono através das suas decisões e comportamentos quotidianos. A complexidade das interações urbanas não pode ser resolvida unicamente com soluções tecnológicas. São necessárias políticas e práticas renovadas de planeamento urbano, aliadas à inovação social.

O projeto europeu UP2030 visa apoiar as cidades na condução das transições sociotécnicas necessárias para atingir os seus objetivos de neutralidade climática, sendo Lisboa uma das oito cidades piloto. O caso de estudo de Lisboa considera duas escalas de análise, a escala de freguesia e a escala das instalações. No âmbito do projeto foram desenvolvidos a visão e os objetivos associados à criação de um bairro neutro em carbono na cidade de Lisboa, em alinhamento com o CCC Lisboa 2030 - neutralidade e resiliência climáticas e inclusão e transição justa. Também foram identificadas ações realizadas e testadas de natureza digital, física e metodológica, proporcionando contributos para a transição rumo à neutralidade climática, tanto pelos resultados diretos, como pela avaliação do seu impacto no aumento da resiliência climática, permitindo identificar as oportunidades de replicação a outras instalações, bairros, freguesias, para alargar o impacto positivo a toda a cidade e desenvolver recomendações para outras cidades.

Os resultados obtidos permitem evidenciar que a transição para neutralidade e resiliência climáticas e inclusão e transição justa requer, tanto a integração de contributos de diversas áreas, como a melhoria

do conhecimento e informação, eficiência energética e hídrica, mobilidade, circularidade e resíduos, soluções baseadas na natureza, ambiente, e inclusão e justiça social, assim como a participação de todos os atores e partes interessadas da cidade, mobilizando e articulando os diversos níveis de atuação, desde o metropolitano e municipal, à freguesia, instalações e cidadãos.

AGRADECIMENTOS

O projeto que suporta o trabalho apresentado é cofinanciado pelo Programa Horizonte Europa da União Europeia, contrato n.º 101096405. Os autores agradecem o envolvimento, a informação, disponibilidade, trabalho realizado e todos os contributos disponibilizados pelos responsáveis e colaboradores da Junta de Freguesia de Alvalade, Clube de Rugby de São Miguel, Biblioteca dos Coruchéus, mercado de Alvalade e do LNEC.

BIBLIOGRAFIA

BRITO, R. S.; CARDOSO, M.A; Cruz, A.; Leone, M.F.; Turchid, A.; Tedeschid, A.; Molina-Lopez, P. – “Blueprint for evaluating the climate resilience of natural areas”. Blue-Green Systems bgs2025005, 2025, <https://doi.org/10.2166/bgs.2025.005>

CARDOSO, M.A; BRITO, R. S.; PEREIRA, C.; GONZALEZ, A.; STEVENS, J.; TELHADO, M.J. – “RAF resilience assessment framework - a tool to support cities' action planning”. *Sustainability*, 12 (6), 2349, 2020, 64 pp. <https://doi.org/10.3390/su12062349>

FERNANDEZ, T.; DIAZ, C.; VERA, C. – *The SUP approach and its contextualisation in the project cities*. D2.1 UP2030, 2023
<https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5fdeabcae&appId=PPGMS>

GOP 2025 – *Grandes Opções do Plano 2025 / 2029 da Cidade de Lisboa*. https://www.lisboa.pt/fileadmin/info_administrativa/orcamento/2025/gop/grandes_opcoes_plano_2025_2029.pdf [consultado em 24.06.2025]

HALLEGATTE, S.; RENTSCHLER, J. ROZENBERG, J. – *Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity*. Sustainable Infrastructure Series. Washington, DC: World Bank. <https://doi:10.1596/978-1-4648-1430-3>. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, 2019.

LISBON CCC2030 – *Lisbon Climate City Contract 2030*. CML, Lisboa E-nova, Net Zero Cities, 2024. <https://netzerocities.app/resource-4423> [consultado em 24.06.2025]

LWASA, S.; K.C. SETO; X. BAI; H. BLANCO; K.R. GURNEY; Ş. KILKIŞ; O. LUCON; J. MURAKAMI; J. PAN; A. SHARIFI; Y. YAMAGATA – “Urban systems and other settlements”. In *IPCC Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, editado por P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 2022. doi: 10.1017/9781009157926.010

MATULEVIČIŪTĖ, A.; GROUT-BROWN, F.; PETERS, C.; MURAD, M.; PRENTICE, L.; LEITHNER, F.; THEOBALD, J.; SCHEIBSTOCK, P. – *Report on vision co-design methodology and its application for pilot shared visions*. D2.1 UP2030, 2023.

<https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e50eabd0f4&appId=PPGMS>

UNFCCC (2015) – *Acordo de Paris sobre o clima*. ONU, Paris.
<https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-7-d.en.pdf>
[consultado em 24.06.2025]